

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ АҲАМИЯТИ

Данабаев Бекжон Маъруфович

Мустақил изланувчи

Аннотация - Мақолада хизмат кўрсатиш соҳасининг мазмун-моҳияти ҳамда уни жадал ривожлантиришининг ижтимоий-иқтисодий аҳамиятига алоҳида тўхталиб ўтилган.

Аннотация - В статье подчеркивается сущность сферы услуг и социально-экономическое значение ее стремительного развития.

Annotation - The article emphasizes the essence of the service sector and the socio-economic importance of its rapid development.

Республикамизда хизмат кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириш ва унинг ялпи ички маҳсулотдаги улушини кескин ошириш бир қатор муҳим ижтимоий иқтисодий муаммоларни ҳал этиш, яъни аҳолини иш билан таъминлаш, кишиларнинг реал даромадларини кўпайтириш, аҳоли барча қатламларининг турмуш фаровонлигини яхшилаш имконини бермоқда. Ўзбекистон миллий иқтисодиёти ривожланишининг ўзига хос хусусиятларидан бири шундаки хизматларнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотдаги улуши йилдан-йилга ўсиши кузатилмоқда. 2020 йилда ушбу кўрсаткич 48,9 фоизни ташкил этган бўлса, 2022 йилга келиб у 35,5 фоиз. Самарқанд вилоятида ҳам хизматларнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши (мос равишда 47,2-32,9) фоизни ташкил этган. Ушбу соҳани келажакда жадал суръатлар билан ривожлантириб бориш мамлакатда узокни кўзлаб олиб борилаётган макроиқтисодий сиёсатнинг асосий таркибий қисмларидан биридир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан 2035 йилга қадар туриз хизматларининг улушини ялпи ички маҳсулотда 28 фоизга етказиш масаласи қўйилганлиги фикримизнинг ёрқин далилидир.

Бугунги кунда мамлакатимизда хизмат кўрсатиш корхоналарида инновацион жараёнлар сустроқ ривожланмоқда, аҳолининг сервис хизматларига бўлган талаблари етарли даражада қондирилмаяпти. Бу эса, ўз навбатида, хизмат кўрсатиш соҳасининг шаклланиши ва ривожланишига салбий таъсир кўрсатмоқда, унинг аҳоли турмуш даражасига таъсирини маълум даражада пасайтирмоқда. Бизнинг фикримизча, бундай ҳолатнинг мавжудлиги юқорида қайд этилган муаммоларни ҳал этишнинг, хусусан, хизматлар соҳасини жадал суръатлар билан ривожлантириш ва улар сифатини юқори даражаларга кўтариш йўли билан аҳоли турмуш фаровонлигини кўтаришнинг илмий асосланган, тизимлашган методологиясининг ишлаб чиқилмаганлиги билан белгиланади. Аҳолининг барча қатламларига хизмат кўрсатиш тизимини босқичма-босқич бозор муносабатларига мос ривожлантириш ва шу йўл билан бутун мамлакат аҳолиси турмуш фаровонлигини юксалтиришга эришиш бўйича ягона концепциянинг ишлаб чиқилмаганлиги ҳам ушбу йўналишда кенг қамровли илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш зарурлигини тақозо этади.

Юқоридагиларни ҳисобга олиб, таъкидлаш мумкинки, хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш асосида аҳоли турмуш даражасини ошишини кенг ва

чуқур таҳлил қилиш, унинг назарий ва методологик асосларини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган тақлиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш энг долзарб масалалардан биридир.

Ислоҳотларни амалга ошириш билан иқтисодиётда юзага келган салбий ҳолатлар мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиётига, аҳоли турмуши даражасига ва мамлакат иқтисодиёт хавфсизлиги даражаларига таъсир этиши табиий. Халқаро валюта жамғармасининг коронавирус пандемияси кенгайишининг тўхтатилиши ва иккинчи ярим йилдан бошлаб иқтисодий фаолликнинг босқичма-босқич тикланиши бўйича тахминларига асосланган базавий прогнозларига кўра, 2021 йилда жаҳон иқтисодиёти ялпи ички маҳсулоти 3,0 фоизга қисқарганлигини кўрсатмоқда¹. Мамлакатимизда ҳам коронавирус пандемияси иқтисодиётга етарлича таъсир этиб иқтисодий ўсиш суратини камайишига сабаб бўлди.

Президент Шавкат Мирзиёев 2022 йил 29 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси парламентида мурожаатномасида, бу йил ўтган йиллардан фарқли равишда, мураккаб бир даврга тўғри келганлиги, бутун инсоният коронавирус пандемияси деган глобал офатни бошидан ўтказганлиги, иқтисодиётдаги бундай тебраниш юз йилда² рўй бермаганлигини алоҳида таъкидладилар. Юзага келган муаммоларни бартараф этиш мақсадида “Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”³ги Фармонда коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши курашиш даврида аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишни кучли кучайтириш ва иқтисодий тармоқлари фаолият кўрсатишнинг барқарорлигини таъминлаш, шунингдек, айрим хўжалик юритувчи субъектларни қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор беришни таъқоза қилмоқда.

Жамият тараққиётининг ҳозирги босқичида иқтисодиёт нафақат ишлаб чиқариш, балки минглаб хизмат турларини мужассамлайдиган соҳалар мажмуига айланди. Ўзбекистон Республикасида мустақиллик йилларида қарор топаётган миллий иқтисодиёт, изчиллик билан амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг пировард натижаси сифатида вужудга келаётган янги иқтисодий муносабатлар хизмат кўрсатиш соҳасини янада ривожлантириш учун қулай имкониятлар яратмоқда. Ушбу соҳа бугунги кунда миллий иқтисодиётни жадал суъратлар билан ривожлантираётган, аҳоли турмуш даражаси ҳамда сифатини яхшилашда юқори самара бераётган соҳадир. У ижтимоий ва халқаро меҳнат тақсимотининг асосий таркибий қисмларидан бири ҳисобланади. Хизмат кўрсатиш соҳаси бошқа тармоқларнинг ривожланишига, янги иш ўринларини яратишни мувофиқлаштиришга, янги технологияларни жорий этиш ва такомиллаштиришга, хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ва рақобатбардошликни оширишга имкон яратиб бермоқда.

¹ <http://bukvi.ru>

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Мирзиёев Ш.М. "2021 йил – Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили". Халқ сўзи, 2020 йил 30 декабрь.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони “Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” Т.: 2020- йил, 3-апрел, ПФ-5978-сон. www.lex.uz

Жамият тараққиётининг ҳозирги босқичида хизмат кўрсатиш соҳаси иқтисодиётимиз мажмуасининг таркибий қисми бўлиб, иқтисодий муносабатлар умумий тизимида иштирок этади ва мавжуд бўлган барча иқтисодий қонунларга ҳам амал қилади. Соҳанинг кўлами, унинг муҳим макроиқтисодий кўрсаткичлардаги улуши, аҳоли жон бошига хизматларнинг ҳажми орқали аниқланади. Хизмат кўрсатиш соҳаси муайян давлат иқтисодиётига катта ижобий таъсир кўрсатади ва тўғридан-тўғри аҳоли турмуш даражасини ошишига хизмат қилади. Бинобарин, ривожланган мамлакатларда соҳанинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 80 физни⁴, умумий бандликда 75 фоизни ва жами корхоналар таркибида 90 фоизни ташкил этади⁵.

Ўзбекистонда хизмат кўрсатиш соҳаларини тубдан ислоҳ қилишга, уларнинг фаолиятини такомиллаштиришга, барқарорлаштирувчи ролини оширишга, инновацион иқтисодиётни шакллантириш ва рақобатбардошликни таъминлаш омили сифатида фойдаланишга ҳуқуқий асослар яратилди. Илғор фан-техника ютуқлари хизмат кўрсатиш соҳаларига жорий этилди, хизмат кўрсатувчиларни касбий ва қайта тайёрлашни кенгайтириш, йирик ва кичик хизмат кўрсатувчи корхоналар билан кооперациясини шартнома муносабатларини ривожлантириш асосида ташкил этиш механизмларини кучайтириш, корпоратив муносабатлардаги иштирокини фаоллаштириш яхшиланди. Аммо, пандемия шаритида хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш борасида қўлга киритилган ўлкан ютуқларга қарамасдан, хизматлар соҳасининг ривожланиши, кўрсатилаётган хизматлар ҳажми ва сифати бўйича бироз оқсамоқда. Шу сабабли хизмат кўрсатиш соҳасини янада ривожлантириш, унинг иқтисодиётдаги улушини ошириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва даромадларини кўпайтириш асосида аҳолининг турмуш даражаси ва сифатини юксалтиришга замин яратадиган замонавий илмий-тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясида “хизмат кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириш, ялпи ички маҳсулотни шакллантиришда хизматларни ўрни ва улушини ошириш”⁶ бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган. Мазкур вазифаларнинг самарали бажарилиши хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш борасидаги ишларни долзарблигини белгилаб беради.

Аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш ҳар қандай иқтисодий тизимнинг барча муаммолари марказида туради ва ижтимоий-иқтисодий тараққиёт соҳасида барча уринишлар пировард натижада шу бош муоммони ечишга қаратилган. Шу сабабли ижтимоий фаровонлик ва турмуш даражасига оид масалалар қадим замонлардан бери кўплаб иқтисодчиларнинг эътиборини ўзига жалб қилган. Ижтимоий фаровонлик ва аҳоли турмуш даражаси назариясини

⁴ <http://bukvi.ru>

⁵ Yulduz P. Urubaeva Increasing the impact of service sector on the living standards of population in innovative economy environment <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10387/5598> 2020. 05.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони 1-илоvasи “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси” Lex.uz

шакллантиришда А.Смит, В.М.Жеребин, А.Н.Романов, Н.А Горелов⁷ каби таниқли иқтисодчилар ўзларининг улкан ҳиссаларини қўшганлар. Уларнинг ижтимоий фаровонлик ва унга эришиш борасидаги назарий ёндашувлари ва назарий қарашларисиз аҳоли фаровонлиги ва турмуш даражаси тўғрисида замонавий илмий қарашлар тизимини яратиш қийин.

Ушбу соҳадаги назарий изланишларимиз натижасида аҳоли турмуш даражасини оширишга оид муаммоларни ечишда инсоният тараққиёти ҳозирги босқичнинг учта муҳим хусусиятларини, яъни: Биринчидан – глобаллашув шароитида миграция, хизмат кўрсатиш соҳаси, жаҳон бозорида халқаро савдо, чет эл инвестициялари ҳамда коммуникация воситаларининг ривожланиши ҳар қандай миллий иқтисодиётнинг ўсиш даражасига ўз таъсирларини ўтказди. Ўзбекистон бугун халқаро ҳамжамиятнинг ва глобал молиявий-иқтисодий бозорнинг ажралмас таркибий қисми ҳисобланади. Бунинг тасдиғини ташқи дунё билан алоқаларимиз тобора кенгайиб бораётганида, тараққий топган етакчи давлатлар кўмагида иқтисодиёт тармоқларини ривожлантириш, модернизация қилиш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш бўйича дастурларнинг амалга оширилаётганида, Ўзбекистоннинг жаҳон бозорида халқаро савдо тизимига интеграциялашувида, маҳсулот, товар ва хизматлар импорти ва экспортнинг ўсиб бораётганлиги ҳар бир мамлакат аҳолиси турмуш даражасини ва сифатини шакллантиришда катта таъсир кўрсатмоқда. Иккинчидан – экологик (эпидемия ва пандемия) муаммоларнинг кескинлашиб бораётганлиги. Бунинг оқибатида иқтисодиётни жадал суръатлар билан ривожлантириш мақсадида ресурслардан фойдаланиш муаммоларини ҳал этишда миллий ва халқаро экологик хавфсизликни таъминлаш, ҳозирги ва келажак авлодларни манфаатлари тенглигини таъминлайдиган барқарор ривожланиш концепциясига риоя қилиш зарурати кучаймоқда. Учинчидан – ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти моделининг шаклланиб бораётганлиги, тақсимотда ижтимоий адолат тамойилларининг кучайиб бораётганлиги, айнан оқилона ижтимоий сиёсат иқтисодий ривожланишнинг бош омилига айланаётганлигини эътиборга олиш лозим. Бу давлатнинг аҳолини эҳтиёжманд қатламлари ва ижтимоий заиф гуруҳларини (ногиронлар, ёшлар, аёллар (Covid-19 инфекцияси билан касалланганлар)) қўллаб-қувватлаш ва бозор стихиясидан ижтимоий ҳимоялашни тақозо этади. Ўз навбатида, аҳоли кенг қатламлари турмуш даражасининг юксалиши унинг меҳнат ва ижтимоий фаолиятини кучайтиради, ишлаб чиқаришда инсон омилининг роли ва аҳамияти тобора кучайиб боради, мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш жараёнларига қатнашиш фаоллигини оширади.

Қуйилган назарий муаммога аниқлик киритиш мақсадида ҳар бир йўналишнинг мазмунига ва таъсир қилиш механизмларининг моҳиятига батафсилроқ тўхталиб ўтиш муҳимдир. Ижтимоий ишлаб чиқаришнинг ва

⁷ Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. /пер.С.англ.Е.М.Майбурда.-М., 1993. – С.572.; Жеребин В.М., Романов А.Н. Уровень жизни населения. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- С 224. ; Горелов Н.А.и др. Политика доходов и качество жизни населения: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2003.- С 653.

инсон иқтисодий фаолиятининг бош мақсади – аҳолининг узлуксиз тарзда ошиб бораётган эҳтиёжларини қондиришдан иборат. Аҳоли эҳтиёжларини қондириш зарурати хизматлар соҳасига ҳам тўла даҳлдор. Турли-туман хизматларга бўлган эҳтиёжлар – аҳоли умумий эҳтиёжларининг ажралмас таркибий қисми ва уларни имконият борича тўлароқ қондириш ижтимоий ишлаб чиқаришнинг асосий функцияси ҳисобланади.

Шундай экан, хизматлар соҳасининг миллий иқтисодиётдаги мавқеи мустаҳкамланиб, кенгайтирилган такрор ишлаб чиқаришнинг етакчи омилига айланганлиги постиндустриал жамиятнинг муҳим хусусиятларидан бири дейишимиз мумкин. Хизмат кўрсатиш соҳаси турли иқтисодий, ижтимоий, сиёсий, табиий, қолаверса, маданий жараёнларнинг ўзаро боғлиқликда ривожланишининг хосиласи бўлиб, пировард натижада, инсон турмуш даражаси яхшиланиб боришида ўз ифодасини топади. Ўз навбатида, ҳар бир инсоннинг турмуш даражасини ошириш қулай шароитларда ҳаёт кечириш, ўзининг моддий ва маънавий эҳтиёжларини тўла қондиришга бўлган табиий интилиш жамият тараққиётини ва бутун иқтисодий фаолият тизимини ҳаракатга келтирувчи муҳим омил сифатида эътироф этиш мақсадга мувофиқдир.

Хизматлар инсон ҳаётини эҳтиёжларини қондиришнинг муҳим воситаси сифатида жуда қадим замонларда пайдо бўлган бўлсада, улар тўғрисидаги илмий қарашлар дастлаб мумтоз иқтисодиёт назарияси намоёндалари асарларида шаклланиган эди. Соҳа мутахассис олимлари хизматлар тушунчасининг моҳиятини очиш ҳамда уларнинг товар шаклидаги ноз-неъматлардан тубдан фарқ қилишини асослаш мақсадида инсон истеъмол қиладиган барча ноз-неъматларни икки турга: моддий ноз-неъматлар ва номоддий ноз-неъматларга бўлганлар. Айтиш жоизки, иқтисодий таълим намоёндалари барча хизматларни номоддий ноз-неъматлар сифатида қараб, фан тарихида илк бор хизматлар илмий тушунчасининг шаклланишига асос солганлар. Мисол учун мумтоз иқтисодчи А.Смит хизмат шаклидаги ноз-неъматларнинг иқтисодий мазмунини тўлароқ очиб бериш ҳамда унинг мамлакат ижтимоий бойлигининг манбаи сифатида қараш муаммосини ҳал этиш мақсадида “унумли меҳнат” ва “унумсиз меҳнат” тушунчаларини киритган⁸. Моддий маҳсулот, моддий неъмат яратадиган барча меҳнат турлари унумли меҳнат бўлиб, ушбу меҳнат янги қиймат яратади. Шунингдек, хизмат кўрсатишда банд бўлганларнинг меҳнати унумсиз бўлиб, ушбу меҳнат янги қиймат яратмайди, балки моддий ишлаб чиқаришда яратилган қийматни ўзлаштириш учун хизмат қилади.

Инсон ҳаёт фаолияти ва турмуш кечириш тарзида моддий кўринишдаги неъматлар киши учун моддий қулайликлар яратади. Лекин, инсон учун, унинг ҳаёти учун у қандай (эпидемия ва коронавирус пандемия) даврда, қандай мамлакатда яшаётганлиги, ўша мамлакатдаги аҳвол, фуқоролик ва ҳарбий хавфсизликнинг таъминланганлиги, давлат мулкидан фойдаланиш ва бепул

⁸ Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. /пер.С.англ.Е.М.Майбурда.-М., 1993. – С.-152.

таълим олиш, бепул соғломлаштириш имкониятлари, суд томонидан ҳимояланиш ҳуқуқи кабилар ҳам ўта муҳим ҳисобланади⁹.

Хизматлар соҳаси ҳақидаги ҳозирги замон назарий билимлар улар ҳақидаги дастлабки тасаввур ва илмий қарашлардан мазмунан анча йироқлашиб кетди. Хизматлар соҳасининг ҳозирги кундаги улкан иқтисодий салоҳияти ҳамда мамлакат миллий иқтисодиётидаги мавқеи ва ушбу соҳа ҳақидаги назарий билимлар бир неча асрлар давомидаги эволюцион ривожланишнинг натижасидир.

Мисол учун, Ф.Котлер хизматлар хусусиятига нисбатан шундай фикир билдирган: хизматлар бир томон иккинчи томонга таклиф этиши мумкин бўлган ҳар қандай фаолият ёки неъмат, бирон нарсага эгалик қилиш имконини бермайдиган фойдали ҳаракат¹⁰. Ушбу фикрга мазмунан мос келадиган таърифлар ҳам учрайди, уларга алоҳида тўхталиб ўтиш муҳимдир. Хизматлар – истеъмолчилар томонидан харид этиладиган, ammo мулк шакл-тамойилидан бегона, ҳис этиб бўлмайдиган неъматлардир¹¹. Хизмат – қандайдир моддий объект сифатида мулкка эгалик ҳуқуқи қўлга киритиш имкониятига эга бўлмаган наф келтирувчи тушунча ёки (ҳаракат) муносабатдир¹².

Бизнинг фикримизча, юқорида келтирилган барча таърифлар ва фикрлар “хизмат” тушунчасининг иқтисодий-ижтимоий моҳиятини тўлиқ очиб бермасанда, мазкур иқтисодий тушунчанинг муҳим бир жиҳатини асослашга қаратилган, бу ҳам бўлса, хизматлар ҳам барча моддий неъматлар каби инсоннинг у ёки бу эҳтиёжларини қондиради. Келтирилган таърифлардаги асосий нуқсон, бизнинг назаримизда, шундаки, “хизмат” тушунчасининг моҳиятини очиб беришда айнан уларга асосланадиган бўлсак, унда барча моддий, яъни буюмлашган неъматларни ҳам хизмат деб қарашимизга тўғри келади¹³. “Ҳар қандай соҳа, хоҳ у катта бўлсин, хоҳ кичик бўлсин, ўзида хизматларни намоён этади” деб таъкидлайди Т.Левитт. Ушбу фикрни давом эттирган ҳолда Ф.Котлер ушбу ёндошувга янгича мазмун берган ҳолда “Аслида товар харидори ҳисобланмиш мижоз унга таклиф этилган товар кўринишидаги хизматни харид этади.... Пировард натижада ҳаммаси хизмат кўрсатишга бориб тақалади” деб таъкидлайди¹⁴.

Демак, юқоридагилардан келиб чиқиб, шундай хулоса қилишимиз мумкинки, хизмат ходимнинг моҳирлигидан келиб чиқувчи унумли ва онгли меҳнатдир. Юқоридаги ғояларнинг мазмунига таянган ҳолда, ушбу тушунчаларга ойдинлик киритиш нуқтаи назардан қуйидагича таъриф бериш мумкин.

Хизмат кўрсатиш – бу аҳоли, давлат ва жамият эҳтиёжларининг максимал даражада қондиришга йўналтирилган, аҳоли турмуш даражасининг (барча

⁹ Урунбаева Ю.П. Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш асосида аҳоли турмуш даражасини ошириш истиқболлари. Диссертация С., 2018 189 б.

¹⁰ Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. / пер. с англ.; под ред. С.Г. Божук.- СПб.: Питер, 2005. - С.301.

¹¹ Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия : учебник для вузов. -М.: ИНФРА-М, 2001.- С.337.

¹² Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики.-М., 2008. – С 19.

¹³ Изох: Соғликдан келса бойлик турмуш бўлар чиройлик! Соғлик бўлмаса гар топилган бойлик ҳам бир чақаликча қадирсиздур (Ю.П.Урунбаева).

¹⁴ Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд./пер. с англ.; под ред. С.Г. Божук. - СПб.: Питер, 2005.- С. 301.

табақаларининг соғлиғига, маданий хордиқ чиқаришига, илмий салоҳиятига, кайфиятига, ҳар кунлик рўзғор ташвишлари учун сарфлайдиган қимматли вақтларини тежалишига (эхтиёжига қараб)) юксалишига кўмаклашадиган фаолиятдир.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб, шундай хулоса қилишимиз мумкинки, хизмат кўрсатиш алоҳида жараён эканлигини эътироф этиб, аслида улар аҳоли турмуш даражасини оширишга қаратилган дейиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Pirnazarovna, U. Y., & Ismatjonovna, U. M. (2023). SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE OF THE SERVICE SECTOR. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 2(6), 1-6.

2. Pirnazarovna, U. Y. (2023). THE ROLE OF THE SERVICE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY. *American Journal of Business Management, Economics and Banking*, 12, 20-25.

3. Уралов, Ш. А., Нурматова, С. А., & Урунбаева, Ю. П. (2020). ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ как ГЛАВНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ. In *СТУДЕНТ ГОДА 2020* (pp. 105-112).

4. Pirnazarovna, U. Y. (2023). Factors Affecting the Level of Population. *Miasto Przyszłości*, 34, 180-186.

5. Урунбаева, Ю. П., Ҳимматова, Б. Б., & Уралов, Ш. А. (2019). АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ЎРНИ. In *МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 472-475).

6. Урунбаева, Ю. П. (2024). МЕҲНАТ РЕСУРСЛАРИ–ТАРАҚҚИЁТИНИНГ БОШ ОМИЛИ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 43(3), 57-60.

7. Урунбаева, Ю. П. (2024). ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ–АҲОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛИ. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 19(1), 166-171.

8. Урунбаева, Ю. П. (2024). ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИНГ АҲАМИЯТИ. *Ustozlar uchun*, 56(1), 186-190.

9. Урунбаева, Ю. (2024). МЕҲНАТ РЕСУРСЛАРИ–МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИДИР. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 2(2), 644-649.

10. Урунбаева, Ю. П. (2023). РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ СТРАНЫ. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY*, 1(9), 105-108.

11. Урунбаева, Ю. (2016). Роль сферы услуг в социально-экономическом развитии страны. *Экономика и инновационные технологии*, (4), 38-46.

12. Pirnazarovna, U. Y., & Mahmudovna, Q. Z. (2024). АҲОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШДА КИЧИК ТАДБИРКОРЛИКНИНГ О‘РНИ. *PEDAGOGS*, 56(1), 59-69.

13. Урунбаева, Ю. П., Нуруллаева, Ш. И. К., Давлатова, Н. Б. К., Истамов, Ш. А. У., & Очилова, Ю. Т. К. (2019). Роль услуг в развитии инновационной экономики. *Достижения науки и образования*, (7 (48)), 15-17.
14. Урунбаева, Ю. П., Нуруллаева, Ш. И. К., Давлатова, Н. Б. К., Истамов, Ш. А. У., & Очилова, Ю. Т. К. (2019). Роль услуг в развитии инновационной экономики. *Достижения науки и образования*, (7 (48)), 15-17.
15. Урунбаева, Ю. (2024). Трудовые ресурсы–бесценный актив. *in Library*, 2(2), 443-446.
16. Urunbaeva, Y. P. (2024, May). GOALS AND DUTIES OF THE ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF TOURISM OF THE YANGI MUSEUM IN UZBEKISTAN. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 3, No. 5, pp. 160-167).
17. Pirnazarovna, U. Y. (2024). ISHLAB CHIQRISHNING SAMARADORLIGI VA UNING KO'RSATKICHLARI. *TADQIQOTLAR. UZ*, 37(4), 71-77.
18. Pirnazarovna, O. Y., & Jo'raxolov, X. (2024). AҲОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИ. *International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING*, 5(1), 360-364.
19. Pirnazarovna, U. Y., & Olimjon o'g'li, X. S. (2024). RAQOBAT VA MONOPOLIYA. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 19(2), 109-114.
20. Pirnazarovna, U. Y. (2024). ARALASH IQTISODIYOT. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 19(2), 99-104.
21. Урунбаева, Ю., Умидов, Д., & Тинчликова, Н. (2023). Роль сферы услуг в формировании пост-Индустриальное общество. *in Library*, 4(4), 95-98.